

Informal computer usage and expectations of ICT in teaching - German adaptation of validated scale

Katharina Maitz (1), Viktoria Pammer-Schindler (2,3), Susanne Seifert (1), Barbara Gasteiger-Klicpera (1)

(1) Karl Franzens University Graz, Institute of Educational Sciences

(2) Graz University of Technology, Institute of Interactive Systems and Data Science

(3) Know-Center GmbH - Research Center for Data-Driven Business and Big Data Analytics

Funding acknowledgement: The below questionnaire has been created as part of the HeLi-D project, funded by the Gesundheitsfonds Styria, Austria.

The below questionnaire translates and adapts the questionnaire and included scales as published by D. Glusac., V. Makitan, D. Karuovic, D. Radosav, D. Milanov: Adolescents' informal computer usage and their expectations of ICT in teaching - Case study: Serbia. Computers & Education, 2015, Vol. 81, p. 133-142

The first column notes NEW to indicate that questions have been added; or gives the question ID of the original publication (Glusac et al., 2015).

Welche Geräte hast du zur Verfügung?

		Gehört mir	Zu Hause	an einem anderen Ort				
NEW - G1	Smartphone mit Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				
NEW - G2	Smartphone ohne Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				
NEW - G3	Tablet mit Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				
NEW - G4	Tablet ohne Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				
NEW - G5	Computer mit Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				
NEW - G6	Computer ohne Internet	Ja/Nein	Ja/Nein	<Textfeld>				

Computer verwenden

NEW - IUC22	Wie viele Stunden verbringst du an Schultagen am Computer, Tablet oder Smartphone?	Ich verbringe an Schultagen gar keine Zeit am Computer, Tablet oder Smartphone	weniger als 1/2 Stunde	½ Stunde bis 1 Stunde	1h bis 2h	2h bis 3h	3h bis 4h	Mehr als 4h
NEW - IUC23	Wie viele Stunden verbringst du am Wochenende jeden Tag am Computer, Tablet oder Smartphone?	Ich verbringe am Wochenende gar keine Zeit am Computer, Tablet oder Smartphone	weniger als 1/2 Stunde	½ Stunde bis 1 Stunde	1h bis 2h	2h bis 3h	3h bis 4h	Mehr als 4h
IUC1	Bis zu welcher Uhrzeit verwendest du Computer, Tablet oder Smartphone am Abend an Schultagen? (Filter von Frage oben --> diese Frage wird nicht gestellt, wenn oben "Ich verbringe an Schultagen gar keine Zeit am Computer, Tablet oder Smartphone")	Ich verwende diese Geräte Abends an Schultagen gar nicht	bis zum Einschlafen	bis <offen> Uhr				
IUC2	Bis zu welcher Uhrzeit verwendest du Computer, Tablet oder Smartphone am Abend am Wochenende? (Filter von Frage oben --> diese Frage wird nicht gestellt, wenn oben "Ich verbringe am Wochenende gar keine Zeit am Computer, Tablet oder Smartphone")	Ich verwende diese Geräte Abends am Wochenende gar nicht	bis zum Einschlafen	bis <offen> Uhr				
IUC3	Benutzt du dein Smartphone/Handy heimlich während des Unterrichts?	immer	häufig	eher häufig	eher selten	selten	nie	ich besitze kein Handy
IUC9	Surfst du einfach so im Internet, ohne ein bestimmtes Ziel?	immer	häufig	eher häufig	eher selten	selten	nie	

IUC10	Verwendest du das Internet für die Schule (z.B. zum Lernen, für Referate etc.)?	<i>immer</i>	<i>häufig</i>	<i>eher häufig</i>	<i>eher selten</i>	<i>selten</i>	<i>nie</i>		
IUC4	Welche der folgenden Geräte verwendest du zum Musikhören (Mehrfachantwort möglich)?	<i>Computer</i>	<i>Tablet</i>	<i>Smartphone</i>	<i>keines davon/ein anderes Gerät</i>				
IUC5	Welches der folgenden Geräte verwendest du um Spiele zu spielen (Mehrfachantwort möglich)?	<i>Computer</i>	<i>Tablet</i>	<i>Smartphone</i>	<i>keines davon/ein anderes Gerät</i>				
IUC6	Welches der folgenden Geräte verwendest du um Filme anzuschauen (Mehrfachantwort möglich)?	<i>Computer</i>	<i>Tablet</i>	<i>Smartphone</i>	<i>keines davon/ein anderes Gerät</i>				
IUC7	Welches der folgenden Geräte verwendest du um Fotos anzuschauen (Mehrfachantwort möglich)?	<i>Computer</i>	<i>Tablet</i>	<i>Smartphone</i>	<i>keines davon/ein anderes Gerät</i>				
IUC8	Verwendest du eines der folgenden Geräte um soziale Netzwerke aufzusuchen (z.B. Facebook, Instagram, Twitter...)?	<i>Computer</i>	<i>Tablet</i>	<i>Smartphone</i>	<i>keines davon/ein anderes Gerät</i>				
Welche der folgenden Anwendungen nützt du? (Mehrfachauswahl)									
IUC11	Facebook								
IUC12	Twitter								
NEW - IUC13	What's App	Anm.: Ersetzt Ask.fm							
IUC14	Instagram								
IUC15	E-Mail (z.B. gmail, windows-mail, gmx)								
IUC16	Skype								
IUC17	Facebook Messenger								
NEW - IUC18	Snapchat	Anm.: Ersetzt Viber							
NEW - IUC19	Youtube	Anm.: Ersetzt Fb							
NEW - IUC20	musical.ly								
NEW - IUC21	Gibt es noch andere Apps, die du regelmäßig verwendest? Wenn es mehrere gibt, schreibe bitte die drei, die du am häufigsten nutzt, hier hinein.	<Textfeld>	<Textfeld>	<Textfeld>					
Im Folgenden geht es um Computer in der Schule. Unter "Computer" verstehen wir hier auch Tablets oder Smartphones. Trage bitte ein, inwiefern du diesen Aussagen zustimmst oder nicht.									
AET1	Ich finde, dass mit Hilfe von Computern im Unterricht langweiliger Stoff anschaulicher gestaltet werden kann.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET2	Ich finde, dass Computer mir dabei helfen können, besser und schneller mit meinen Lehrern und Lehrerinnen zu kommunizieren.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET3	Ich finde, dass ich besser lernen kann, wenn ich im Unterricht selbst etwas am Computer ausprobiere oder recherchiere.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET4	Ich kann besser lernen, wenn der Lernstoff mit Hilfe von Computern verdeutlicht wird.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			

AET5	Ich finde, dass ich besser lernen kann, wenn ich mich im Unterricht am Computer in Lernspielen und Quizzes mit anderen messe.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET6	Ich finde, dass Computer im Unterricht dafür verwendet werden können, Vorgänge zu zeigen und zu simulieren, die ohne Computer nicht verdeutlicht werden könnten.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET7	Ich denke, ich wäre motivierter, wenn der Unterricht in der Schule mit Hilfe von Computern stattfinden würde.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET8	Ich finde, es ist wichtig, Computer im Unterricht einzusetzen.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET9	Ich finde, dass die Lernmotivation gesteigert wird, wenn Computer im Unterricht eingesetzt werden.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET11	Ich finde, dass die Motivation zu lernen durch Online-Kommunikation mit Freunden gesteigert wird.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET12	Ich finde, dass die Motivation zu lernen durch Online-Kommunikation mit Lehrern und Lehrerinnen gesteigert wird.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
AET13	Ich finde, dass die Verwendung von multimedialen Präsentationen (z.B. MS PowerPoint, Prezi) zur Vermittlung des Lernstoffs die Qualität des Wissens positiv beeinflusst (z.B. wie viel und gut weiß ich über den Lernstoff Bescheid).	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			
NEW - AET14	Ich finde, dass ich mit Computern mein Wissen über einen Lernstoff vertiefen und fester verankern kann.	<i>stimme zu</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>teils/teils</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>			